

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ МАКСИМАЛЬНЫХ ПЛОТНОСТЕЙ ОДЕЖНЫХ ТКАНЕЙ

Ортиков Ойбек Акбаралиевич

**PhD, доцент,
Ташкентский институт текстильной и легкой
промышленности**

Таджиева Сарвиноз Артикали кизи

Магистр

Юлдашева Сарвиноз Бозорбой кизи

Магистр

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17341004>

ARTICLE INFO

Received: 09th October 2025

Accepted: 11th October 2025

Online: 13th October 2025

KEYWORDS

*основа, утка, ткань,
диаметр, высота волна,
плотность колебание,
вынужденное колебание,
затухающие колебание,
математическая модель, силы
прибоя, натяжение, бердо.*

ABSTRACT

В статье рассмотрено влияние значений максимальных плотностей одежных тканей, что представляет собой актуальное направление научных разработок, направленное на повышение эффективности проектирования и прогнозирования свойств текстильных материалов.

Современная текстильная промышленность характеризуется стремительным развитием технологий и повышением требований к качеству, функциональности и эстетическим свойствам материалов. В условиях возрастающей конкуренции и необходимости рационального использования сырья особое значение приобретает исследование плотности тканей — одного из важнейших параметров, определяющих их структуру, физико-механические и эксплуатационные характеристики. Плотность ткани оказывает непосредственное влияние на массу изделия, воздухопроницаемость, теплопроводность, драпируемость, прочность и износостойкость. Особенно актуальным является определение максимальных значений плотности, которые характеризуют предельное уплотнение нитей в переплетении, при котором сохраняется технологическая возможность ткачества и формируется оптимальная структура материала.

Понятие максимальной плотности связано с граничным состоянием ткани, когда нити в основе и утке располагаются настолько близко друг к другу, что дальнейшее увеличение плотности приводит к нарушению геометрии переплетения или деформации нитей. Определение этих значений представляет собой важную научно-практическую задачу, так как позволяет установить рациональные соотношения параметров структуры тканей, прогнозировать их физико-механические свойства и оптимизировать технологические режимы производства. Исследование максимальных плотностей необходимо при

проектировании новых видов одежных тканей, особенно тех, которые должны сочетать в себе легкость, прочность, формоустойчивость и комфортность в носке.

Для одежды основного ассортимента — костюмных, платьевых, пальтовых и подкладочных тканей — важным является достижение баланса между плотностью и другими показателями структуры, такими как поверхностная масса, линейная плотность нитей, вид переплетения и характер сырья. Слишком высокая плотность может снизить воздухопроницаемость и гибкость материала, ухудшить его пластические свойства, тогда как недостаточная — привести к рыхлости, снижению прочности и деформационной устойчивости. Поэтому исследование диапазона допустимых и предельных плотностей имеет не только теоретическое, но и прикладное значение, позволяя проектировать ткани с прогнозируемыми свойствами и высокой технологической устойчивостью в процессе отделки и эксплуатации.

Методы определения максимальной плотности тканей развивались на протяжении десятилетий. Классические подходы основывались на геометрических моделях расположения нитей и эмпирических формулах, предложенных Пирсом, Драйденом, Максвеллом и другими исследователями. В последние годы наблюдается тенденция к совершенствованию расчетных и экспериментальных методов, включая использование цифровых микроскопов, компьютерного моделирования и методов оптического анализа структуры тканей. Это позволяет получать более точные данные о реальных параметрах уплотнения нитей и учитывать влияние факторов, ранее остававшихся без внимания — таких как форма поперечного сечения нитей, их упруго-эластические свойства, вид отделки и влажностное состояние материала.

Таким образом, исследование значений максимальных плотностей одежных тканей представляет собой актуальное направление научных разработок, направленное на повышение эффективности проектирования и прогнозирования свойств текстильных материалов. Результаты таких исследований имеют важное значение для разработки новых видов тканей с улучшенными характеристиками, рационального выбора технологических режимов ткачества и отделки, а также для обеспечения стабильного качества готовой продукции. Научное обоснование предельных структурных параметров ткани способствует развитию современных технологий текстильного материаловедения и формированию научных основ инженерии тканей нового поколения. Результаты расчета параметров при расположении нитей утка без промежутков в ткани представлены в табл. 2.

Таблица 2

Результаты расчета параметров при расположении нитей утка
без промежутков в ткани

Коэффициент отношения диаметров K_d	Диаметр нитей основы d_o , мм	Диаметр нитей утка d_y , мм	Предельная плотность по утку P_y , н/дм	Высота волн изгиба		Геометрическая плотность по основе l_o , мм	Максимальная плотность по основе P_o , н/дм	Коэффициент определяющий порядок фазы, K_{hy}
				основы h_o , мм	утка h_y , мм			
0,5	0,167	0,333	300	0,127	0,373	0,4836	207	1,49

0,6	0,188	0,312	321	0,117	0,383	0,4861	206	1,53
0,7	0,206	0,294	340	0,105	0,395	0,4889	205	1,58
0,8	0,222	0,278	360	0,092	0,408	0,4915	204	1,63
0,9	0,237	0,263	380	0,080	0,420	0,4936	203	1,68
1,0	0,250	0,250	400	0,067	0,433	0,4955	202	1,73
1,2	0,273	0,227	440	0,060	0,440	0,4964	201	1,76
1,4	0,292	0,208	481	0,052	0,448	0,4973	201	1,79
1,6	0,308	0,192	521	0,045	0,455	0,4980	201	1,82
1,8	0,321	0,179	559	0,037	0,463	0,4986	200	1,85
2,0	0,333	0,167	599	0,030	0,470	0,4991	200	1,88

Следовательно, соотношение волн изгиба (основа-уток) показывает формирование тканей на ткацком станке, т.е. для первого варианта ($l_o = d_o$) строения ткани будет соответствовать седьмой и восьмой фазе строения, так как $h_o / h_y > 1$, а для второго варианта ($l_y = d_y$) строение ткани будет соответствовать второй и третьей фазе строения ткани, т.к. $h_o / h_y < 1$.

Кроме того, определены максимальные плотности по основе и по утку для ткани с короткими и длинными перекрытиями, которые представлены в таблице 3.

Из таблицы 3 следует то, что максимальные плотности нитей в ткани с длинными перекрытиями выше в среднем на 20%, чем в тканях с короткими перекрытиями. Ткани с максимально-предельной плотностью по обеим системам нитей на ткацком станке выработать трудно, поэтому получают ткани меньше максимально-возможной плотности по основе и утку.

Таблица 3

Значения максимальных плотностей по основе и утку для ткани с короткими и длинными перекрытиями

Порядок фазы строения ткани	Высота волн изгиба, мм		Переплетение с короткими перекрытиями				Переплетение с длинными перекрытиями			
	h_o , мм	h_y , мм	l_o , мм	l_y , мм	P_o , н/дм	P_y , н/дм	$l_{оср}$, мм	$l_{уср}$, мм	P_o , н/дм	P_y , н/дм
Предельный	0,063	0,437	0,496	0,243	202	412	0,398	0,242	251	413
III	0,125	0,375	0,484	0,331	207	302	0,391	0,293	256	341
IV	0,188	0,312	0,463	0,391	216	256	0,378	0,328	265	305

V	0,250	0,250	0,433	0,433	231	231	0,361	0,353	277	283
VI	0,312	0,188	0,391	0,463	256	216	0,336	0,370	298	270
VII	0,375	0,125	0,331	0,484	302	207	0,301	0,382	332	262
Предел -ный	0,437	0,063	0,243	0,496	412	202	0,250	0,389	400	250

Отношения фактической плотности к максимальной плотности характеризуется наполнением ткани волокнистым материалом. Коэффициент наполнения волокнистым материалом учитывает плотность ткани, линейную плотность нитей и переплетение ткани. Последнее, кроме раппорта переплетения учитывает число переходов нитей одной системы относительно другой системы, которые определяют число переходов каждой нити в рапорте ткани коэффициент наполнения волокнистым материалом и уработки нити основы и утка в ткани.

В работе определены параметры строения мелкоузорчатых тканей влияющих на её физико-механические, гигиенические, эргономические и потребительские свойства. Мелкоузорчатые (комбинированные) переплетения в пределах раппорта ткани имеют короткие и длинные перекрытия, следовательно, нити имеют различное напряженное состояние при формировании ткани на ткацком станке. Исследовано влияние диаметра нити на геометрическую, предельную и максимальную плотность мелкоузорчатых тканей, а также влияние диаметра нити на высоту изгиба волны нитей основы и утка. Определены значения максимальных плотностей по основе и утку для ткани с короткими и длинными перекрытиями. Получены закономерности изменения предельной максимальной плотности и высоты волн изгиба основных и уточных нитей при изменении коэффициента отношения диаметров нитей от 0,5 до 2. Определены максимальные плотности нитей в тканях с длинными и с короткими перекрытиями мелкоузорчатого переплетения

Список литературы:

1. Oybek, O. (2017). Designing clothing fabrics with defined porous. *European science review*, (3-4), 105-106.
2. Ortikov, O. A., Musaev, N. M., & Musaeva, M. M. (2017). The Impact of Variable Rapport and Number of Transition of Threads in the Interweaving on the Air Permeability of Fabrics. In *Young Scientist USA* (pp. 37-42).
3. Ортиков, О. А. (2019). УРАБОТКА НИТЕЙ В СТРОЕНИИ ТКАНЕЙ МЕЛКОУЗОРЧАТОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ. *Электронный периодический рецензируемый научный журнал «SCI-ARTICLE. RU»*, 21.
4. Ортиков, О. (2021). Changes in the Cleaning Efficiency of Cotton from Small and Large Contaminants. *Scienceweb academic papers collection*.
5. Ортиков, О. (2021). The Effect of Drying Temperature on the Cleaning Efficiency of Cotton. *Scienceweb academic papers collection*.
6. Ортиков, О. (2011). Уработка нитей в тканях мелкоузорчатого переплетения. *Scienceweb academic papers collection*.